

МИРЗО УЛУҒБЕКНИНГ ШАҲРИСАБЗДА ОЛИБ БОРГАН ИСЛОҲОТЛАРИ

Холматов О.И.

*Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги
Ижтимоий Ҳимоя миллий агентлиги*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11159859>

Шоҳрух мирзонинг катта ўғли Улуғбек ҳижрий 796 йили жумодил аввал ойининг 19 да якшанба (милодий 1394 йили 22 март) куни дунёга келади. Бу воқеа Амир Темурнинг “беш йиллик” юриши пайтида Ироқи Ажамнинг Султония шаҳрида рўй берди. Янги туғулган чақалоқни Муҳаммад Тарағай деб атадилар, лекин бу ном Темур ҳаётлигидаёқ, Улуғбек деган ном томонидан сиқиб чиқарилган эди. Уни нима сабабдан ҳақиқий номи билан эмас, балки бошқа ном билан атаганликлари тўғрисида ҳеч қандай маълумот йўқ. Тахминларга кўра, Темур шу номни маъқул кўрган бўлса керак. Афтидан, қудратли бобо Улуғбекни ўзининг барча набираларидан аъло кўрган. 1399 йил 28 мартда Темур Ҳиндистон юришидан қайтиб келаётганида Ҳиндистон забткори бўлган ҳуқумдорни Амударё бўйида Термизда кутиб олишдек олий шарафга Сароймулкхоним ва Улуғбек сазовор бўлдилар. Улуғбекнинг тарбияси билан шуғулланиш Сароймулкхонимга топширилган эди. Улуғбек болалигида доимо бувиси Сароймулкхонимнинг кўз остида бўлади. Кези келганда шуни айтиш керакки Улуғбекнинг илк болалик йиллари Қорабоғ билан боғлиқ. Бу ер Темур давригача шарқда Аррон деб аталарди. Лекин XIV аср охиригача чорагида, Темурнинг “беш йиллик” юриши давридан бошлаб Қорабоғ деб атала бошлайди. Темур одатда у ерда қиш пайтларида дам олар эди. Улуғбек туғулганидан кейин, Темур кўзи ёриган келинчакни ўғруқ билан бирга 1394 йилнинг май ойидаёқ бу ерга келтиради. Ўша йил кузида улар Султонияга қайтадилар, қишида эса яна Темурнинг олдига келадилар. Ундан ташқари, Улуғбек Сароймулкхоним билан ўғруқда юриш давридаги 1399 – 1404 йиллар қишларини Қорабоғда ўтказди. Шаҳзодалар ва хонимлар 1404 йили Самарқандга бутунлай қайтиб келадилар [1, Б.4].

Улуғбекни Самарқанд ҳокими этиб тайинлаганда у эндигина ўн беш ёшга кирган эди. Тўғри, Самарқандда ҳақиқий ҳокимият Улуғбекнинг мураббийси ва васийси Шоҳ Малик қўлида бўлиб, отаси уни ўз ўғлига тайин этган эди. Лекин шаҳзода кўп ўтмай, бу васийликни рад этди ва нозик йўллар билан шайхни Ҳиротга жўнатиб юборди. 1411 йилда ўн етти яшар шаҳзода Мовароуннахрнинг тўла ҳокими бўлиб қолди.

1414 йилдан бошлаб Улуғбек Мовароуннаҳрни мустақил идора қила бошлади. Аммо, темурийлар салтанатини олий ҳуқумдори Шоҳрух ҳисобланарди. Улусларда, шу жумладан Мовароуннаҳр ва Туркистонда ҳам, хутбада, даставвал унинг номи тилга олинарди, танга пулларда маҳаллий ҳокимнинг номи устида Шоҳрухнинг номи зарб этиларди. Улуғбек тўла мустақил бўлган ва ўз ҳаракатларида Хирот ҳукуматига қарам бўлмаган, деган фикр ҳақиқатдан йироқдир. Улуғбекнинг мустақил бўлишга интилганлиги шубҳасиз, лекин мамлакат жилови Шоҳрухнинг кўлида эди.

Улуғбек мамлакатни 40 йил идора қилди. Расман сулола бошлиғи Хиротда ҳокимлик қилган Шоҳрух бўлса-да, лекин, унинг ҳокимияти номигагина эди. Шоҳрух художўй одам бўлиб, шариат ошиғи эди. Фуқаролик ва ҳарбий ишлар уни кам қизиқтирар, у бўш вақтининг асосий қисмини номоз ҳамда назарий мунозараларда ўтказарди. Лекин, унинг ҳарбий ва фуқаролик ишларини олиб борадиган иккита зўр маъмури бўлиб, уларнинг куч – ғайрати туфайли Хуросонда узок вақт осойишталик ва тартиб бўлишига эришилди. Улуғбекнинг ички сиёсати ўз ўтмишдошлари сиёсатидан кескин фарқ қилган. Ижтимоий жиҳатдан у халқ оммаси аҳволини енгиллаштиришга интилди. Ер солиқлари энг кўп даражада камайтирилди, бу ҳолат деҳқон аҳоли фаровонлигининг ўсишига ёрдам берди. Деҳқон аҳолидан тушумлар камайганлиги ўрнини Улуғбек саноат ва савдо–сотикдан тамға, яъни, йиғимлар йиғиш эвазига тўлдиришга ҳаракат қилди.

Улуғбек бошқарув даврини кўплаб тадқиқотчилар ҳақли равишда Мовароуннаҳр маданияти, энг юқори даражада тараққий этган давр деб атайдилар. Улуғбек, давлат ишлари билан бир қаторда тарих, математика, астрономияни ўрганишга катта эътибор беради. Унинг фармони билан Мовароуннаҳр пойтахти Самарқандда - Регистон майдонида бизнинг кунимизгача сақлаб қолинган ва ҳозирда Улуғбек номи билан аталувчи улкан мадраса барпо этилади. Бу, олий мактаб бўлиб, бунда диний фанлардан ташқари математика ва астрономия, фалсафа ва адабиёт ўқитиларди. Бу ерда Улуғбек иштирокида тез-тез атоқли олимлар ўртасида илмий мавзуда мунозаралар ўтказилиб туриларди. Шунингдек, Самарқанд яқинида улкан расадхона қурддиради. Расадхона олдиндан тузилган режа юлдузларни бевосита кузатиш натижасида уларнинг координатларини — узунламаси ва кенгламасини ўз ичига олган янги жадвални тузиш мақсадида қурилган эди. Ҳозирда «каталог» деб аталадиган бундай жадвалларни ўша кезлари Шарқда «зиж» деб аташган. Самарқандда тузилган зиж, бошқалардан фарқли ўларок, «Улуғбек зижи» деб аталган[2, Б. 4]. Ҳақиқатан ҳам бу даврда кенг қурилиш

ишлари олиб борилади. Хусусан, Шаҳрисабзда кўплаб бунёдкорлик ишлари қилиниб, бир қанча диний руҳдаги иморатлар қурилди.

Мирзо Улуғбек даврида Шаҳрисабзда Амир Темур вафотидан кейин юз берган алғов – далғовлар оқибатида издан чиққан ҳаёт қайта жонланди. Улуғбек ўзининг ички сиёсатида Темур даврида мавжуд бўлган тартиботларга риоя қилди. Улуғбек давлатида суюрғол ерлардан ташқари, ер эгалигининг кўйидаги турлари бор эди; мулки султоний ва вақф ерлари. Вақфлар масжидлар, мадрасалар, хонақоҳлар ва мазорларга тегишли эди. Жамоа ерларига келсак, улар жамоанинг умумий мулки бўлиб, ундан биргаликда фойдаланилар эди. Айрим маълумотларга кўра, Улуғбек даврида қишлоқ хўжалигидан олинадиган асосий солиқ – хирожнинг миқдори камайтирилган.

Мирзо Улуғбек бобоси Темурбек туғулган юртга алоҳида ҳурмат билан қарайди. Унинг даврида Шаҳрисабзда янгидан – янги иморатлар қад кўтаради. Улуғбек Шаҳрисабзда Дор-ул-тиловат мадрасаси олдида меъморчилик мажмуасини вужудга келтиради. Шайх Шамсиддин Кулол мақбараси қайта бошдан қурилиб таъмирланади, гумбаз солинади. “Гумбази Сайидон” деб ном олган мақбаралар мажмуаси эндиликда Улуғбек авлодлари дахмаси сифатида қаралади. Унинг биносида шундай ёзув сақланиб қолган; “Бу мақбара улуғ олимларнинг олими. Султонларнинг аълоси қонунчилик ва билимда дин ва эътиқодда тенги йўқ олий ҳазрат Султон Улуғбек Кўрагонийнинг фармони билан бунёд этилди. Оллоҳ унинг подшолигини ва султонлигини узоқ қилсин, 841 ҳижрий”, яъни, 1437-1438 йиллар.

Мақбарат қурилишдан икки йил олдин Шаҳрисабзда Кўк Гумбаз масжиди жомеси қуриб битказилган эди. Пештоқидаги битикда иморатнинг Шоҳруҳ Мирзо номидан Улуғбек қурдирганлиги айтилган. Баъзи манбаларда уни Шоҳруҳ Мирзо бино қилган, деган фикр ҳам учрайди. Кўк Гумбаз масжиди жомеси Шаҳрисабзнинг асосий жума намози адо этиладиган маскани бўлган. Бизнинг замонамизга бу улуғвор масжиднинг фақат олд томонигина етиб келган, холос[4, Б. 40].

Масжиднинг баланд гумбази, ёзлик айвонлари бутунлай йўқ бўлиб кетган. 1436 йил Шаҳрисабзда Улуғбек масжиди қад кўтаради. Улуғбек жоме масжиди диний қонунлар талабига биноан жанубий – ғарбга эмас, балки ғарбга қараб қурилган. Бу афтидан Доруссиодат ва Доруттиловат мажмуининг марказига ва марказий Чорсудан Термиз дарвозасига боровчи бош шаҳар йўлига боғлиқ бўлса керак. Мирзо Улуғбек салтанатининг энг қиём замонида қурилган Шаҳрисабз обидалари ўша даврда ўзининг улуғворлиги, сирланган ғиштлар билан ишланган нақшлари, безаклари сабаб, бениҳоят мумтозлик касб этган. Гумбази Сайидон Шайх мақбараси ва Масжид билан бир узвий

режа ташкил этиб, меъморчилик уйғунлигини асослаган, дейиш мумкин. Бу нақшлар Улуғбек даврида қурилган бўлак маъволардаги бинолар сингари асосан оқ остликқа тиниқ мовий бўёқ бериб ишлангандир. Ғоят мураккаб, юлдузсимон қўшилиб кетган гирихлар анор барги янглиғ ўсимлик гуллари билан қопланган. Бу умуман, Шаҳрисабз кулолчилиги учун ҳам азалий услуб бўлиб, XIV-XV асрларга келиб, анъанавий нақшлар меъморчиликка ҳам кўчади.

Бу даврда маданият тараққиёти учун кўп ишлар қилинди. Айниқса шаҳарлар қурилишига катта эътибор берилди, мажид, мадраса ва хонақоҳлардан ташқари, кўплаб работлар, сардобалар, кўприклар, ҳаммомлар қурилди. Фан ва маданият тараққиётига Улуғбек кўп эътибор берди. Улуғбекнинг номи ва асарлари мамлакатимиздагина эмас, балки бутун дунёга машҳур. Уни XVI асрдан бери Европада ҳам, Осиёда ҳам, Америкада ҳам яхши танишади [3, Б. 7].

Улуғбекнинг бунёдкорлик фаолиятини алоҳида таъкидлаб ўтмоқ зарур. Ўзининг буюк бобосига тақлид қилиб, у Шаҳрисабз шаҳрида ажойиб масжидлар, мадрасалар бунёд этди. Улуғбек даврида темурийлар давлатининг тузуми ва маъмурий бўлиниши Темур даврига нисбатан ўзгаришсиз қолди. Қўшиннинг тузилиши ҳам ўзгармади, у аввалгича туман, минглик, юзлик, ўнгликларга бўлинганди. Шаҳрисабз Темурийларнинг асосий шаҳарларидан бири сифатида қолаверди.

1424 йилда Шаҳрисабздан чиқарилган қўшинлар Улуғбекнинг Мўғулистонга қилган юришларида, айниқса, жонбозлик кўрсатдилар. Улуғбекнинг ўзи Шаҳрисабзга тез-тез ташриф буюриб турган. Мирзо Улуғбек даврида Шаҳрисабзда бир қатор меъморий иншоотлар барпо этилиб, шаҳар янада кўркам бўлган.

Адабиётлар:

1. Аҳмедов А. Улуғбек Муҳаммад Тарағай. – Т.: «O‘zbekiston», 2011.
2. Шчеглов В.П. Улуғбек Расадхонаси. – Т.: «Фан», 1980.
3. Аҳмедов Б. Улуғбек. – Т.: « Ёш гвардия», 1989.
4. Холматов О. Дилкаш Шаҳар тарихи. – Т.: «Янги аср авлоди», 2015.